

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ

Эгамова Махфурат Эсановна

Ташкентский Государственный Экономический университет кафедра “Банковское дело”

PhD, доцент

mahfirategamova@gmail.com

+998 97 719 34 30

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические концепции денежно-кредитной политики, их эволюция и влияние на современные макроэкономические процессы. Анализируются ключевые подходы к формированию и реализации денежно-кредитной политики, включая монетаризм, кейнсианство, неоклассический синтез и современные направления, такие как теория рациональных ожиданий и инфляционное таргетирование. Особое внимание уделяется роли центрального банка в регулировании денежного обращения, управлении процентными ставками и обеспечении макроэкономической стабильности. В заключении оцениваются перспективы развития денежно-кредитной политики в условиях глобальных экономических вызовов.

Ключевые слова: денежно-кредитная политика, монетаризм, кейнсианство, центральный банк, инфляционное таргетирование, макроэкономическая стабильность.

I. ВВЕДЕНИЕ

Деньги играют исключительно важную роль в рыночной экономике. «Деньги, – справедливо замечает А.М. Рыкачев, – являются общей связью, соединяющих нас в то, что называется организмом народного хозяйства. Они связывают потребителей с производителями, рабочих с капиталистами, капиталистов с покупателями. Они служат общей формой экономических отношений нашего времени».¹⁴ «Деньги – не вещь, а «общественное отношение»,

– написал К. Маркс еще в «Нищете философии»¹⁵. Деньги являются внешним (вещным) выражением социальных отношений, возникающих на почве меновых сделок. В этом определении подчеркивается социальный характер денег чем, следовательно, определяется общественная их роль¹⁶.

Деньги воздействуют на развитие общества и происходящие социально-экономические процессы:

- 1) участвуют в установлении цены товаров, зависимой от спроса и предложения, а также конкуренции, в результате чего складываются цены, которые могут отклоняться от стоимости;
- 2) с помощью денег определяется в хозяйственной деятельности предприятий величина издержек производства каждого вида продукции и совокупного их объема;
- 3) усиливают заинтересованность предпринимателей в развитии и повышении эффективности производства, экономии использованных ресурсов;
- 4) влияют на экономические взаимоотношения между странами;

¹⁴ А.М. Рыкачев. Деньги и денежная власть. /— 1910г. : СПб. ,Вестник, С.174.

¹⁵ К.Маркс, Нищета философии. К.Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т.4. – <http://www.uaio.ru/marx/04.htm>

¹⁶ . И.А. Трахтенберг. Денежное обращение и кредит при капитализме. – М.: Из-во Академии наук СССР, —1962. С.280

5) выражают количественную оценку экономических рисков, учитываемых различными видами социального страхования при обеспечении страховой защиты граждан и юридических лиц;

б) через деньги дают стоимостную оценку ВВП и НД, часть которого перераспределяется в социальную (непроизводственную) сферу экономики и тем самым устраняются «социальные риски».

Содержание денег и возможности их использования для решения экономических и социальных задач постоянно меняются, приспособляясь к условиям производства¹⁷. Сам факт движения денег порождает возможность аккумулировать и перераспределять денежные ресурсы через финансовые рынки и общественные фонды, самым большим, из которых является государственный бюджет. Рынок невозможен без денег и денежного обращения. Деньги находятся в постоянном движении и осуществляют непрерывный оборот: обслуживают процессы реализации товаров и услуг, накопления капитала и формирования сбережений, используются при платежах в финансовых операциях (сделки с ценными бумагами, кредитные сделки) и нетоварных платежах (налоги, сборы, ренты, штрафы и др.). Товарно-денежные отношения требуют, определенного количества денег, необходимого для выполнения ими своих функций.

В условиях рыночной модели экономики особенностями денежного оборота является то, что он служит объектом прогнозного планирования государством, коммерческими банками, юридическими и физическими лицами. Эффективность использования денег в экономике предопределило создание денежных систем, то есть систем, организуемых и регулируемых государственными законами денежного обращения в стране. Денежная система состоит из ряда элементов: наименование денежной единицы, порядок обеспечения денежных знаков, эмиссионный механизм, структура денежной массы в обороте, порядок прогнозного планирования денежного оборота, механизм денежно-кредитного регулирования, порядок установления валютного курса, порядок кассовой дисциплины в хозяйстве. Через денежную систему государство осуществляет регулирование денежного оборота и проводит денежную политику в сфере денежных отношений, связанную с опосредованием всеми формами денег совокупного спроса и совокупного предложения в процессе реализации товаров и услуг.

Развитие производства приводит к повышению роли денег. Денежное обращение является постоянным элементом процесса воспроизводства. В рыночной экономике имеет место противоречие между постоянным образованием свободных денежных средств у предприятий разных форм собственности и населения, и необходимостью использования этих средств для нужд и потребностей воспроизводства. Общество заинтересовано в непрерывности кругооборота производственного капитала и осуществлении расширенного воспроизводства, что связано с увеличением ВВП, производственных фондов, возобновлением рабочей силы. В этой связи при

¹⁷ Финансы. Денежное обращение. Кредит.: Учебник для вузов/Под ред. проф. Г.Б. Поляка,-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2-е изд. —2005г. С.312 с.

необходимости предприятия привлекают дополнительные финансовые ресурсы. Эта потребность может возникнуть в случае сезонного характера производства, дополнительного производственного заказа, временного разрыва между осуществлением значительных единовременных затрат и их возвратом, возникшими финансовыми затруднениями, связанными с недостатком собственных оборотных средств и т.д. На рынке ресурсов предприятия предъявляют спрос на факторы производства: землю, труд, предпринимательские способности и капитал. Свободные денежные средства формируют ссудный капитал и кроме того они не безграничны, поэтому капитал является ограниченным ресурсом. Распределение ресурсов характеризуется значительным неравенством, и каждый фактор оплачивается по-разному: труд – заработной платой, земля – рентой, капитал – процентом, предпринимательская способность – прибылью. Свободные денежные средства накапливаются и перераспределяются через финансовые рынки, на которых функционируют финансовые посредники, которые формируют свою ресурсную базу преимущественно за счет выпуска обязательств и используют эти средства на приобретение ценных бумаг и предоставление ссуд. Через финансовых посредников денежные потоки в виде дополнительных финансовых ресурсов поступают субъектам хозяйствования и населению, при этом денежные средства предоставляются на определенных условиях: срочности, платности, возвратности, обеспеченности. Экономическая категория, отражающая движение ссудного капитала, – кредит.

В современной экономике функции аккумуляции денежных средств, кредитования экономических субъектов, эмиссии средств платежа, осуществления финансовых инвестиций выполняют различные кредитно-финансовые институты, представляющие собой организации, формирующие доходы преимущественно от осуществления операций с финансовыми инструментами или выполнения посреднических услуг на финансовых рынках. К кредитно-финансовым институтам относятся такие финансовые посредники как кредитные организации депозитного типа, страховые компании и пенсионные фонды, финансовые инвестиционные компании. К этим институтам также относятся организации, обеспечивающие функционирование финансовых рынков: фондовые и валютные биржи, брокеры, дилеры, другие профессиональные участники рынка ценных бумаг. К институтам, обеспечивающим выполнение специальных кредитно-финансовых функций, относятся Центральный банк, бюджеты разных уровней, внебюджетные фонды.

Наиболее распространенными финансовыми посредниками выступают коммерческие банки. Их услугами пользуются государство, субъекты хозяйствования, население, когда размещают денежные средства в депозиты. Привлеченные депозитными организациями средства используются для выдачи банковских, потребительских, ипотечных кредитов. Обладая необходимыми кредитными ресурсами, банковский сектор обеспечивает непрерывность и эффективность общественного воспроизводства, повышение качества жизни населения. Таким образом, деньги способствуют формированию кредитной

сферы, аккумуляции и перераспределению денежных ресурсов через различные фонды и созданию особой системы финансовых отношений.

Коммерческие банки в целях регулирования кредитного процесса проводят кредитную политику, призванную определять рациональные взаимоотношения с различными категориями заемщиков, экономические и юридические рамки осуществления кредитных операций, общие подходы и процедуры кредитования конкретных категорий заемщиков. Общие направления кредитной политики для принятия решения по выдаче кредита включают следующие элементы: условия кредита (процентные ставки, сроки и т.д.), стандарты кредитоспособности заемщиков, способы обеспечения исполнения кредитных обязательств, систему финансирования резервов на возможные потери, меры по обеспечению возврата кредита. В современных денежных системах большую роль играют безналичные деньги коммерческих банков. К деньгам коммерческих банков относятся бессрочные депозиты небанковского сектора в этих банках. Выпуск (изъятие) безналичных денег коммерческого банка в оборот происходит при операциях покупки (продажи) активов (ценных бумаг или валюты) у своих клиентов или при выдаче (возврате) кредитов. Коммерческими банками отдельно осуществляется выпуск (изъятие) ими наличных денег в оборот, которые связаны с кредитными и кассовыми операциями. Таким образом, регулярное поступление в экономику и изъятие из экономики денег происходит регулярно в виде разменной монеты, банкнот и бессрочных депозитов коммерческих банков.

В результате кредитных операций формируется денежно-кредитная сфера, характеризующаяся денежными отношениями между кредитором и заемщиком, связанных с передачей средств во временное пользование на условиях возвратности, срочности, платности. Основой этого процесса служат кредитные операции, удовлетворяющие реальные потребности экономики в средствах обращения и платежа.

Учитывая важность денег в рыночной экономике, государство контролирует и регулирует количество денег и кредитов, предоставляемых экономике в целом.

Поддержание стабильности денежной системы во многом зависит от финансовых организаций, представляющих эмиссионный механизм денег, формирующих денежную массу и ее структуру, определяющих порядок обеспечения денежных знаков и порядок установления валютного курса, а также порядок прогнозного планирования денежного обращения. К этим финансовым организациям относится банковская система. Банковская система страны представляет собой совокупность различных видов национальных банков, банковских институтов и кредитных учреждений, действующих на основе общего денежно-кредитного механизма страны в определенный период.¹⁸ Главным звеном банковской системы любого государства – центральным банком. Центральные банки возникли как коммерческие банки, наделенные правом

¹⁸ Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С. Деньги. Кредит. Банки: Учебник.- М.: Издательство-торговая корпорация «Дашков и К», —2008. С.107

эмиссии банкнот. Денежная эмиссия подразделяется на эмиссию наличных и безналичных денег. Кроме центрального банка существует еще один источник эмиссии денег – банковская система, где происходит активное взаимодействие между собой центрального и коммерческих банков (например, центральные банки выдают кредиты коммерческим и др.). В основе механизма расширения эмиссии безналичных денег лежит эффект кредитно-депозитной мультипликации, который способствует расширению и сужению денежной массы коммерческими банками. Возможности центрального банка в создании денег не ограничены поскольку, приобретая определенные активы у хозяйствующих субъектов или предоставляя кредиты коммерческим банкам, он расплачивается своими обязательствами, что может привести к значительному увеличению денег в экономике. Поэтому он должен пользоваться такой возможностью осторожно, так как его основной задачей является защита и обеспечение устойчивости национальной валюты, ее покупательной способности, что предполагает поддержание равновесия на денежно-кредитном рынке. Как инструмент государственного управления экономикой центральный банк проводит денежно-кредитное регулирование. Денежный и товарный рынки в экономике тесно взаимосвязаны и проводя целенаправленную денежную политику (изменяя, например, денежное предложение), государство в лице правительства имеет возможность оказывать воздействие как на денежный, так и на товарный рынок. Одновременно кредит и кредитные отношения определяют масштабы и специфику денежной эмиссии и денежного обращения, кредит также имеет прямое отношение к кругообороту капитала и деловой активности бизнеса, обеспечению непрерывности производства. Мероприятия по проведению денежно-кредитной политики государством направлены на создание макроэкономического равновесия на товарном и денежном рынках, равновесия между объемом спроса и предложения денег, обеспечению баланса между экспортом и импортом.

В современной банковской практике нет однозначного понимания дефиниции «денежно-кредитная политика».

Политика – это способ выполнения последовательно связанных действий, где принципы представляют собой основу определения соответствующей политики и способов ее осуществления¹⁹.

В зависимости от той сферы общественных отношений, которая является объектом политического воздействия, можно говорить об экономической политике, социальной, культурной, технической и другой политике. Денежно-кредитная политика – это лишь одна грань широкого спектра политики, проводимой банком и государством в банковской сфере²⁰.

II. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

Существует множество определений данного термина.

¹⁹ Диана Мак Нотон. «Укрепление руководства и повышение чувствительности к переменам», т.1, Всемирный банк, М.: Финансы и статистика, —1994г. С.350

²⁰ Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка. – М.: ИКЦ «ДИС», —1997. С.92

Некоторые экономисты рассматривают денежно-кредитную политику как управление предложением денег на финансовых и валютных рынках и процентными ставками. Так, например, в трудах известных американских экономистов Фишера С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. подробно рассмотрена денежно-кредитная политика, реализуемая ФРС, методы и инструменты ее проведения²¹, но нет четкого определения, что это такое. По мнению Э.Долана и Р.Кэмпбелл, денежно-кредитная политика – «Правительственная политика, воздействующая на количество денег, находящихся в обращении»²².

В «Энциклопедии банковского дела и финансов» Чарльз Дж.Вульфел определяет денежно-кредитную политику в широком смысле как любое направление политики, связанное с объемом и использованием денежной массы в обращении и включающее в себя формирование полномочий органов контроля над денежным обращением страны через центральный банк. Цель этой политики заключается в стабилизации цен путем принятия антициклических мер в сфере денежного обращения, которые в будущем должны способствовать экономическому росту»²³.

Одни исследователи считают, что денежно-кредитная политика представляет собой набор решений Центрального банка, относящихся к денежной массе. Данная трактовка, по мнению автора, не отражает ни целей, ни задач, ни сути управления экономикой, т.е. дается обоснование лишь технической стороны проведения такой политики.

Более подробное определение денежно-кредитной политики можно встретить в отечественной литературе, где денежно-кредитная политика представляет совокупность мероприятий, направленных на изменение денежной массы в обращении, объема кредитных вложений в экономику, уровня процентных ставок и прочих показателей денежного рынка.

Симановский А.Ю. определяет денежно-кредитную политику как управление денежным предложением или создание условий для доступа экономических субъектов к кредитам и под процентную ставку, соответствующую определенным экономическим целям²⁴. Такое определение однобоко раскрывает механизм воздействия на государственное управление экономикой, поскольку исключает методы, способы, инструменты, используемые органами монетарной власти.

Иную трактовку денежно-кредитной политики можно встретить у Иришева Б.К.: «денежно-кредитная политика – это комплекс взаимосвязанных мер, предпринимаемых монетарными властями в денежно-кредитной системе с целью регулирования конъюнктуры и воспроизводственного процесса»²⁵. В

²¹ Фишера С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. Пер с англ. -М.: Дело, —1999г. С.55

²² Долан Эдвин Дж., Кэмпбелл Колин Д, Кэмибелл Розмари Дж., «Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика», М.-Л., —1991, С. 59

²³ Вулфел Чарльз Дж., «Энциклопедия банковского дела и финансов». М.: Издательство «Корпорация Фёдоров», —2003г., С 189

²⁴ Симановский А.Ю. «К вопросу о целях денежно-кредитной политики»// №4 «Деньги и кредит» — 1999, С.95

²⁵ Иришев Б.К. «Денежно-кредитная политика: концепция и механизм.Алма-Ата. —1990г. С.70

данной позиции автора комплекс взаимосвязанных мер рационально было бы заменить понятием стратегия или механизм, дающих более глубокую оценку действиям государства. Денежно-кредитная политика является основной стратегией, управления государством всем банковским сектором, структурой и динамикой денежной массы, инфляционными и валютными процессами, золотовалютными резервами и объемами инвестиций. Главная цель любой государственной политики, в том числе и денежно-кредитной – улучшение благосостояния населения.

III. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

С нашей точки зрения, для успеха денежно-кредитной политики принципиально важна ее согласованность с другими направлениями социально-экономического развития, обеспечением интересов страны в системе мировых экономических связей, ее экономической безопасностью. Без такой увязки невозможно иметь долгосрочную финансовую стабильность страны.

По нашему мнению, денежно-кредитная политика представляет собой экономическую стратегию государства при посредничестве специальных финансово-кредитных институтов по регулированию денежного обращения и денежной массы, которая направлена на достижение наилучшего положительного экономико-социального результата, а также контроль за инфляцией, создание условий для экономического роста и формирования внешнеэкономического климата на каждом конкретном этапе общественного развития.

В данном определении увязана ответственность государства и его денежных властей за результат проводимой денежно-кредитной политики в экономической и социальной сферах, во внешнеэкономической деятельности с учетом складывающейся ситуации в общественном развитии отдельно взятой страны и мирового сообщества в целом. Оно отражает реалии происходящих изменений в мире на основе глобализации в различных сферах жизнедеятельности человека.

Денежно-кредитную политику можно рассмотреть в «узком» и «широком» смысле. Под «узкой» политикой понимают достижение оптимального валютного курса с помощью инвестиций на валютном рынке, учетной политики и других инструментов, влияющих на краткосрочные процентные ставки. «Широкая» политика направлена на борьбу с инфляцией через воздействие на денежную массу в обращении.

Родоначальником широкого понимания денежно-кредитной политики был Джон Ло²⁶. В.Аникин в своей книге «Юность науки» пишет: «Ло утверждал, что ключ к экономическому процветанию – изобилие денег в стране. Не то чтобы он считал сами деньги богатством, он отлично понимал, что подлинное богатство – это товары, предприятия, торговля. Но изобилие денег, по его мнению, обеспечивает полное использование земли, рабочей силы, предпринимательских

²⁶ Уэрто де Сото Х. «Деньги, банковский кредит и экономические циклы» пер. с англ./х. Уэтра де Сото.- Челябинск: Социум, —2008г. — С 102 (Австрийская школа; Вып.5)

талантов». Ло писал: «Внутренняя торговля есть занятость людей и обмен товаров. Внутренняя торговля зависит от денег. Больше их количество дает занятие большему числу людей, чем меньшее количество...». Хорошие законы могут довести денежное обращение до той полноты, к какой оно способно, и направить деньги в те отрасли, которые наиболее выгодны для страны; но никакие законы не могут дать людям работу, если в обращении нет такого количества денег, которое позволило бы платить заработную плату большему числу людей»²⁷.

Концепция денежно-кредитной политики начала формироваться еще в начале века.

Поскольку в основе денежно-кредитной политики лежит теория денег, изучающая, в том числе процесс воздействия на состояние экономики в целом денег и денежно-кредитной политики, постольку содержание той или иной концепции денежно-кредитной политики напрямую зависит от того, в рамках какого направления экономической мысли она возникла. Сегодня теоретические проблемы денег и денежной политики являются полем острых дискуссий, и соперничества между противоборствующими школами в западной политэкономической мысли. Главный водораздел пролегает между кейнсианским подходом, олицетворяющим идеи оперативного применения денег в качестве инструмента повседневного управления экономической конъюнктурой и стимулирования темпов хозяйственного развития, и монетаризмом, осуждающим подобные манипуляции в денежной сфере, ведущие, по мнению сторонников этой доктрины, к усилению хозяйственных противоречий и диспропорций и к затруднению действия стихийных рыночных стабилизаторов.

Выдвинув лозунг «деньги имеют значение», монетаристы придали мощный импульс развитию денежных исследований. Сторонники этого направления обвинили ортодоксальных кейнсианцев в игнорировании важной роли денежных факторов в воспроизводственном процессе и в проведении заведомо проинфляционной политики. Особое внимание они уделили изучению различных эффектов и народнохозяйственных последствий денежных сдвигов, выделив в качестве решающего звена динамику денежной массы. Однако, в конечном счете, позиция монетаристов привела к гипертрофированию роли денег в экономическом механизме, к необоснованному изображению их как важнейшего, определяющего фактора развития конъюнктуры и динамики номинального (выраженного в текущих ценах) национального дохода.

Действительно, в основополагающих аспектах эти школы сходны, так как обе сосредоточивают внимание на правительственной политике, которая влияет на совокупный спрос в такой степени, что проблемы производства и совокупного предложения остаются за рамками анализа. Реальные различия между школами в той мере, в какой они исследуют проблему выбора между денежно-кредитной и фискальной политикой, вытекают из эмпирических наблюдений.

²⁷ Царихин К.С. Как самому заработать деньги на фондовом рынке/ К.С. Царихин. - М.: Эксмо, — 2007г. —С.126

В своей работе Дж.М.Кейнс «Общая теория занятости, процента и денег» (1936г) обосновал необходимость постоянного и широкого вмешательства государства в экономическую жизнь при помощи преимущественно фискальных инструментов регулирования для предотвращения экономических кризисов и обеспечения занятости. На практике воплощением этих воззрений была, прежде всего, политика так называемых «встроенных стабилизаторов». В соответствии с этой политикой при появлении предпосылок экономического подъема центральный банк должен насыщать экономику деньгами через переучет обязательств экономических агентов, например векселей или ипотечных бумаг. При обнаружении признаков «перегрева» центральный банк должен начинать уменьшать денежную массу, вызывая управляемое замедление экономического роста.

В 1970-80 –гг. основные идеи кейнсианства были подвергнуты критике экономической школой «монетаристов» (основатель школы – М.Фридмен)²⁸.

М. Фридмен и А. Шварц в работе «Монетарная история Соединенных Штатов, 1867—1960 гг.» пишут о выявленной ими закономерности, согласно которой темпы роста денежной массы, находящейся в обращении, связаны с движением цикла, упреждая общие темпы развития делового цикла. Исследования Фридмена и Шварц открыли взаимосвязь между темпами роста денежной массы и точками экстремумов в деловом цикле²⁹.

Монетаристы видят большую опасность в манипулировании денежной массой. Они считают, что в процессе регулирования наблюдается определенный лаг между изменением денежной массы и соответствующим эффектом в сфере производства длительностью от 5 до 21 месяцев в условиях циклического кризиса и 13-14 месяцев – при циклическом подъеме. В связи с этим делается вывод, что центральные банки должны проводить равномерное увеличение денежной массы

– не более 3-5 % в год. Именно такой прирост денежной массы, по его мнению, вызывает деловую активность в экономике. Этот эффект длится 6-8 месяцев, после чего значения макроэкономических показателей возвращаются к исходному уровню.

Ученые-приверженцы монетаристской теории выступают за приоритет жесткой денежно-кредитной политики, которая не зависит от состояния конъюнктуры и направлена на ограничение инфляции и главная функция которой контроль за выпуском денег в обращении. При этом целью такого контроля является соответствие предложения денег долговременному темпу роста экономики. Считается, что такая ориентация на долговременные тенденции в сфере денежного обращения будет наилучшим образом содействовать поддержанию оптимальных темпов роста экономики. По мнению некоторых монетаристов, антициклическое регулирование рыночной экономики

²⁸ Milton Friedman and U.S. Monetary History: Reserve bank of St.Louis Review 1961-2006, may/june 2007 Federal

²⁹ История экономических учений. Учебник/ под ред. Гусейнова Р.М., Горбачёвой Ю.В., Рябцевой В.М. – М: ИНФРА-М-Сибирское соглашение, — 2000г. — С 244

нарушает действие стихийных рыночных сил, следствием чего является усиление инфляционных тенденций. Современные кейнсианцы и монетаристы признают, что изменение денежного предложения влияет на объем ВВП, но оценивают по-разному и значение этого влияния, и механизм: с точки зрения кейнсианцев, в основу денежно-кредитной политики должен быть положен определенный уровень процентной ставки, а с точки зрения монетаристов – само предложение денег.

Таким образом, монетаристы выступают против активной макроэкономической политики государства. Экономика капитализма, утверждают они, устойчива в самой своей основе, а государственное вмешательство лишь нарушает естественные механизмы приспособления хозяйства к меняющимся условиям.³⁰

К настоящему времени в среде центральных банков наибольшей популярностью пользуется монетаристский подход, ориентированный на обеспечение денежного предложения в целях стабилизации цен. В то же время целый спектр новых явлений, таких как потоки капитала, финансовые инновации, фондовые «пузыри» и т.д. заставляют исследователей пересматривать фундаментальные идеи монетаризма.

В настоящее время монетаризм уже не является полным антиподом кейнсианской концепции развития экономики. В настоящее время существует синтез кейнсианства и монетаризма – самостоятельная теоретическая модель, аккумулирующая элементы обеих экономических теорий. С такой позицией соглашается большинство специалистов, а разногласия, как правило, возникают в связи с выбором путей решения этих задач. По мнению академика Д.С.Львова, главным направлением развития денежно-кредитных отношений должно быть обеспечение нормального денежного оборота, позволяющего эффективно функционировать реальному сектору экономики.³¹

IV. ВЫВОДЫ

На протяжении десятилетий ведущие экономисты мира уделяли большое внимание вопросам денежно-кредитной политики. В последнее время в качестве основной ее цели в большинстве стран признается удержание темпов инфляции на стабильно низком уровне.

Денежно-кредитная политика традиционно рассматривается как важнейшее направление экономической политики государства. Денежно-кредитная политика, являясь частью общегосударственной экономической политики, должна быть, вписана в общую цель развития национальной экономики и способствовать достижению макроэкономического равновесия.

Государство должно эффективно управлять функционированием

³⁰ Харрис Л. Денежная теория: Пер. с англ./Общ.ред. и вступ.ст. В.М.Усоскина. – М.: Прогресс, — 1990г.. — С 278

³¹ Управление социально-экономическим развитием России: концепции, цели, механизмы/ Рук.ав.кол.: Д.С.Львов, А.Г.Поршнева; Гос.ун-т упр., Отдел экономики РАН. М.:ЗАО Издательство «Экономика», — 2002г.— С 315

экономических процессов. Для этого необходимо четко формулировать определенные цели и конкретизировать соответствующие задачи. В настоящее время не существует единой идеальной системы формирования денежно-кредитной политики, в связи с тем, что инструменты регулирования значительно различаются в зависимости от различных условий, например, от стадии развития экономики, степени развития банковской системы и т.д. При этом в каждом государстве денежно-кредитный инструментарий со временем совершенствуется и изменяется. Однако, несмотря на различие условий проведения денежно-кредитной политики, существуют общие фундаментальные принципы построения конкретных национальных систем управления. Одним из таких принципов является выбор основной цели проведения денежно-кредитной политики. В экономической политике проблема целей является центральной, поскольку является самым важным этапом организации развития экономических процессов.

Целевая направленность денежно-кредитной политики представляет собой постановку реальных целей и задач, определяемых необходимостью получения максимально возможных результатов при минимальном использовании средств, исходя из ориентиров, данных публичной властью.

Таким образом, цели составляют определенную иерархическую структуру, элементы которой находятся во взаимосвязи и соподчинении. На каждом определенном уровне этой ступени происходит корректировка соответствующей цели для обеспечения выполнения задачи высшего порядка. При этом было сформулировано основное правило экономической политики, согласно которому правительство должно иметь в своем распоряжении хотя бы столько различных средств (инструментов) экономической политики, сколько у нее целей.

V. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. А.М. Рыкачев. Деньги и денежная власть. /— 1910г. : СПб. „Вестник, — 210 с.
2. К.Маркс, Ницета философии. К.Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т.4. — <http://www.uaio.ru/marx/04.htm>
3. И.А. Трахтенберг. Денежное обращение и кредит при капитализме. – М.: Из-во Академии наук СССР, —1962. —780 с.
4. Финансы. Денежное обращение. Кредит.: Учебник для вузов/Под ред. проф. Г.Б. Поляка,-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2- е изд. —2005г. —512 с.
5. Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С. Деньги. Кредит. Банки: Учебник.- М.: Издательство-торговая корпорация «Дашков и К», —2008. —107 с.
6. Диана Мак Нотон. «Укрепление руководства и повышение чувствительности к переменам», т.1, Всемирный банк, М.: Финансы и статистика, —1994г. —550 с.
7. Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка. – М.: ИКЦ «ДИС», —1997. —120 с
8. Фишера С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. Пер с англ. -М.: Дело, —1999г. —450с.

9. Долан Эдвин Дж., Кэмпбелл Колин Д, Кэмибелл Розмари Дж., «Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика», М.-Л., —1991, —259 с.
10. Вулфел Чарльз Дж., «Энциклопедия банковского дела и финансов». М.: Издательство «Корпорация Фёдоров», —2003г., —689с.
11. Симановский А.Ю. «К вопросу о целях денежно-кредитной политики»// №4 «Деньги и кредит» —1999, —235с.
12. Иришев Б.К. «Денежно-кредитная политика: концепция и механизм.Алма-Ата. —1990г. —170с.
13. Уэрто де Сото Х. «Деньги, банковский кредит и экономические циклы» пер. с англ./х.Уэтра де Сото.- Челябинск:Социум, —2008г. —102 с.- (Австрийская школа;Вып.5)
14. Царихин К.С. Как самому заработать деньги на фондовом рынке/ К.С. Царихин. - М.: Эксмо, —2007г. —112с.
15. Milton Friedman and U.S. Monetary History: Reserve bank of St.Louis Review1961-2006,may/june 2007 Federal
16. История экономических учений. Учебник/ под ред.Гусейнова Р.М., Горбачёвой Ю.В., Рябцевой В.М..- М:ИНФРА-М-Сибирское соглашение, —2000г. —244с.
17. Харрис Л. Денежная теория: Пер. с англ./Общ.ред. и вступ.ст. В.М.Усоскина. – М.: Прогресс, —1990г.. —278 с.
- 18.Управление социально-экономическим развитием России: концепции, цели, механизмы/ Рук.ав.кол.: Д.С.Львов, А.Г.Поршнев; Гос.ун-т упр., Отдел экономики РАН. М.:ЗАО Издательство «Экономика», —2002г.—332с.